

A ESTRATÉGIA CULTURAL COMO MEIO DE ENFRENTAMENTO DO BAIXO RENDIMENTO E EVASÃO ESCOLAR NA ESCOLA 13 DE MAIO, ITATIRA, CEARÁ, BRASIL

Antonio Inácio dos Santos¹

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo comunicar e avaliar ações interventivas realizadas no Projeto Boi Catingueiro, no enfrentamento do baixo rendimento escolar, da indisciplina e evasão escolar, tendo como objeto de estudo a Escola 13 de maio de Alegre II, Itatira, Ceará, Brasil. Inicialmente, devo inferir que, o trabalho com projetos culturais, foi de fato, o centro das minhas aspirações como educador. Dessa forma, o presente trabalho, traz a comunicação da estrutura, da filosofia, do planejamento, elaboração e aplicação experimental do projeto de cultura denominado “Ponto de Cultura”, vivenciando em escolas da cidade de Itatira, nos sertões de Canindé, Ceará, Brasil. O Ponto de Cultura Boi Catingueiro, vinculado à Associação Comunitária Menino Jesus de Alegre II, Itatira – Ceará, foi criado com a missão de preservar e promover as tradições culturais locais e oferecer oportunidades de desenvolvimento artístico e educacional para as crianças, jovens e adultos da comunidade. A Associação Comunitária Menino Jesus de Alegre II, Organização não- governamental, sem fins lucrativos, vem desenvolvendo projetos nas mais diversificadas áreas, com destaque para a artística e cultural, com o tradicional “Grupo de dança Folclórica Boi Catingueiro”, composto por crianças, jovens e adolescentes. Muitos benefícios significativos diante dos problemas como indisciplina e evasão escolar nas escolas públicas da região de Itatira, Ceará, foram feitos com esse projeto cultural, de acordo com Ceará (2024). Houve significativa queda na taxa de evasão na Escola 13 de Maio a partir do ano de 2013, causa relativa às atividades culturais desenvolvidas nas escolas da região. O projeto consiste em uma intervenção educativa e social que muito contribui para ajudar a criar um ambiente escolar mais atraente e motivador, incentivando os alunos a permanecerem na escola. Os alunos participantes das ações mostraram uma melhoria substancial no desempenho escolar e no aprendizado (PPP, 2022). No campo das ações sociais, o projeto auxiliou no combate à Evasão Escolar, de forma que essa parceria resultou em uma significativa redução na evasão escolar na Escola 13 de Maio. Nesse sentido, as atividades culturais desenvolvidas ajudaram a criar um ambiente escolar mais atraente e motivador, incentivando os alunos a permanecerem na escola. Os alunos participantes das ações mostraram uma melhoria substancial no desempenho escolar e no aprendizado. No campo das relações humanas, o

Ponto de Cultura envolve as famílias dos estudantes, onde de acordo com os dados da Escola 13 de Maio, a participação da família na escola é excelente, pois a escola desenvolve ações sempre nesta busca de parceria.

Palavras-chave: Educação. Cultura. O Ponto de Cultura Boi Catingueiro. Evasão Escolar. Disciplina.

¹Mestre em Ciências da Educação pela UNADES/PY

1.INTRODUÇÃO

Minha trajetória escolar foi permeada por muitas dificuldades, repeti a 4ª série por três vezes, mesmo sendo aprovado, porque na escola da comunidade somente era ofertada da alfabetização a 4ª série, e naquela época não tinha como sair para outro local para dar segmento aos estudos que por falta das series seguintes por pouco, deixei de frequentar ou me evadi da escola.

Passado esse singular e particular histórico, resolvi então ser professor e trabalhar com meios que melhorassem muitos dos problemas e desafios que estão constantemente presentes nas escolas e atravessam os tempos. Hoje, a lida com a indisciplina, o problema da evasão escolar e a necessidade de se promover a inclusão, são problemas desafiadores que se somam a outros problemas sociais, como a questão das desigualdades, dos preconceitos, racismo e outros grandes questões enfrentadas cotidianamente por crianças e jovens estudantes, fundamentalmente na escola pública.

O trabalho com projetos culturais foi de fato o centro das minhas aspirações como educador. Dessa forma, o presente trabalho traz a comunicação da estrutura, da filosofia, do planejamento, elaboração e aplicação experimental do projeto de cultura denominado “Ponto de Cultura”, vivenciando em escolas da cidade de Itatira, sertão do Ceará, Brasil.

A partir dessa premissa, o Ponto de Cultura Boi Catingueiro, localizado em Alegre II, Zona rural, Distrito de Cachoeira, na cidade Itatira, Ceará, Brasil, resolveu projetar e executar uma série de ações educativas, didáticas, pedagógicas e culturais junto as Escola 13 de Maio, localizada em Alegre II, Zona rural, Distrito de Cachoeira, Itatira – Ceará, envolvendo a comunidade escolar com o objetivo de desenvolver estratégias de acompanhamento aos estudantes, como também desenvolver junto à comunidade e as famílias, atividades sócio culturais e formativas buscando em parceria com a escola melhorar o desempenho e a aprendizagem dos estudantes em todas as disciplinas.

O presente projeto de pesquisa justifica-se primeiramente, pela necessidade e importância socioeducativa de comunicar o desenvolvimento e experimentação de ações que foram elaboradas e executadas pelo Ponto de Cultura nos vieses cultural e esportivo com enfoque na mitigação da evasão escolar e baixo rendimento na escola objeto da presente pesquisa. Dessa forma, resolvemos apresentar os resultados e as discussões construídas durante o processo como também os modelos utilizados nesse processo educativo. Uma das metas delineadas é comunicar as metodologias utilizadas, como

também os modos de ação, registros e os resultados obtidos entre os anos de 2013 a 2023, delimitando o sucesso ou insucesso das referidas ações socioculturais.

Houve sucesso no contexto das ações na referida escola e, dessa forma, o pesquisador resolveu comunicar e apresentar esses modos e meios de mitigar as questões da evasão e baixo rendimento na Escola 13 de maio. Para isso, os seguintes questionamentos foram levantados:

Quais as ações que mais tiveram sucesso ou êxito nesse processo? Quais os recursos humanos envolvidos? De que forma foram envolvidos os partícipes da comunidade e os atores educacionais? Como o Ponto de Cultura Boi Catingueiro da Associações Comunitária Menino Jesus de Alegre II participou desse processo? Quais as ações desenvolvidas na Escola e na comunidade? Como foram registradas? Como envolveram os estudantes, professores e pais de alunos? Qual o envolvimento da ONG Associação Comunitária Menino Jesus de Alegre II, com esse problema da evasão escolar e baixo rendimento e de que forma iniciaram as ações desse projeto juntamente com a Escola 13 de Maio de Alegre II – recorte histórico (quando e como?)

O presente estudo teve como objetivo específico realizar uma análise teórica sobre os projetos educacionais culturais no Brasil, abordando desde o contexto histórico e as políticas públicas envolvidas até os impactos dessas iniciativas no processo educativo e na formação social dos alunos. Para isso, foram apresentados conceitos fundamentais sobre educação e cultura, além de uma revisão dos principais projetos culturais educacionais em vigência no país, destacando suas contribuições, desafios e perspectivas futuras. Fundamentos teóricos e históricos dos projetos educacionais culturais no Brasil também foram apresentados, assim como exemplos de programas relevantes e seus impactos na educação. Resolveu-se então, a partir desse trabalho, registrar academicamente e comunicar à comunidade educacional do Estado do Ceará e de escolas públicas do Brasil, que é possível mitigar tais problemas (evasão e baixo rendimento) com essas ações que ocorreram numa escola do interior do sertão do Ceará, objeto da presente pesquisa, na forma de estudo de caso.

Acrescenta-se, como informação relevante, que houve um trabalho feito junto à comunidade, de prevenção e combate ao uso de drogas na cidade por meio das referidas ações. As estratégias foram pensadas dinamicamente de acordo com as demandas sociais no contexto dos problemas relativos ao grupo infanto-juvenil. As ações feitas na escola foram ações inclusivas e envolveram as famílias dos alunos.

Sabe-se que a evasão escolar consiste em um dos problemas agravantes da escola e que compromete o desenvolvimento cognitivo, intelectual e cultural dos estudantes. Ao não concluir os estudos, alunos e alunas minimizam as chances de entrar em uma Universidade e também acabam perdendo chances de trabalho, ocupando dessa forma somente cargos de menor qualificação e baixa remuneração. De acordo com Brasil(1988), o tema da evasão escolar, ou seja, da infrequência escolar é assunto bastante discutido e comunicado em pesquisas e artigos científicos como também é preocupação do Estado. Nesse sentido, diversas ações vêm sendo promovidas no contexto educacional com o intuito de mitigar numericamente a taxa de abandono e evasão escolar como o objetivo de garantir ao estudante o direito à educação.

A UNICEF (2021) chama a atenção para o problema que se instaurou no contexto da pandemia por Covid19, quando o isolamento social potencializou a problemática da infrequência escolar no contexto do retorno as aulas, causando inúmeros prejuízos às crianças e adolescentes da escola pública brasileira que já vivem em situação de alta vulnerabilidade em uma realidade de desigualdades socioeconômicas. Estudiosos no assunto têm comunicado por meio de trabalhos e pesquisas que, para diminuir os índices de evasão escolar, a escola precisa realizar um acompanhamento próximo dos alunos. A problemática da evasão escolar exige dos atores que trabalham na escola, gestores, coordenadores, professores e outros importantes representantes da educação, um olhar mais acurado para o(a) aluno(a) de forma que possam desenvolver e efetuar ações que mitiguem essa ausência. É importante saber os motivos que levam os estudantes faltarem ou deixarem de frequentar as aulas.

O diálogo com a família é ação imprescindível para que a escola consiga entender e possa identificar e mapear os motivos que levam alunos e alunas se afastarem da sala de aula. Nesse sentido, a escola necessita conhecer a realidade das famílias dos seus alunos e alunas e, dessa forma, saber em quais realidades sociais, econômicas e culturais estão inseridas essas crianças e jovens. A partir de tal conhecimento é que os gestores juntamente com os professores e pais dos estudantes podem traçar estratégias para que eles continuem na escola e terminem seus estudos.

Conhecer a realidade dos alunos e das famílias no local onde a escola está inserida é fundamental para que os gestores criem estratégias para retenção dos alunos. Obviamente que políticas públicas voltadas para esses problemas devem ser criadas e inseridas no contexto do problema da evasão escolar. Mas a Escola deve agir e interagir com as instituições oficiais responsáveis, ou seja, Estado e família.

Para conhecer e discutir opiniões e percepções dos educadores que trabalham na escola 13 de maio, mais especialmente os estudantes que participaram do referido projeto, foi aplicado um questionário, com o intuito de coletar essas opiniões e posteriormente discuti-las à luz dos teóricos citados no contexto do referencial teórico desenvolvido nesse espaço.

A abordagem da pesquisa foi quanti-qualitativa, de acordo com Minayo (2009); Gil (2002) e Dal-Farra; Fetters (2017).

Os dados coletados foram analisados quando qualitativos e tratados estatisticamente, quando quantitativos.

Estudo dos gráficos e análise de conteúdo foram realizados. Posteriormente, as conclusões foram delineadas e apresentadas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Recorte histórico do Ponto de Cultura Boi Catingueiro

A Associação Comunitária Menino Jesus de Alegre II, Organização não-governamental, sem fins lucrativos, fundada em 2001, vem desenvolvendo projetos nas mais diversificadas áreas, com destaque para a artística e cultural, com o tradicional

*DuxEducare - Revista de Educação, Ciências e Saúde. Vol.1 D.O.I
10.5281/zenodo.17180574. setembro de 2025.*

“Grupo de dança Folclórica Boi Catingueiro”, composto por crianças, jovens e adolescentes. A referida Instituição foi fundada em 07 de janeiro de 2001 por um grupo de moradores da comunidade. Trata-se de uma Instituição que se dedica a transformar a realidade local por meio de atividades sociais, artísticas e culturais no município de Itatira e nos sertões de Canindé. Com a criação do “Ponto de Cultura Boi Catingueiro”, a associação estabeleceu como premissas fundamentais a valorização, reconhecimento e estímulo à cultura popular, visando impactar diretamente crianças, adolescentes e jovens da zona rural de Itatira. Nos últimos 20 anos, essa associação tem feito a diferença na vida da comunidade, proporcionando uma série de projetos sociais e culturais que contribuíram para uma transformação significativa na realidade local. O poder do associativismo e a paixão pela arte e cultura impulsionaram essa mudança. Graças a essa união de esforços, a comunidade tem colhido inúmeros frutos, impactando positivamente a vida de seus habitantes (COLETIVO ACMJAI, 2024).

A instituição possui uma parceria permanente com a Escola 13 de Maio, o que fortalece ainda mais suas atividades educacionais e culturais. O trabalho da instituição abrange também diversos eixos fundamentais, incluindo a profissionalização, geração de renda e a disseminação de saberes. Estes elementos são cruciais para empoderar as crianças, adolescentes, jovens e adultos da comunidade e do município, com raízes profundas na educação, na cultura e na colaboração com outras entidades locais, ela continua a desempenhar um papel fundamental na comunidade, oferecendo oportunidades inovadoras que estão moldando o futuro dos participantes das ações fomentadas pela Associação Comunitária Menino Jesus de Alegre II e Ponto de Cultura Boi Catingueiro. O Ponto de Cultura Boi Catingueiro, vinculado à Associação Comunitária Menino Jesus de Alegre II, Itatira – Ceará, foi criado com a missão de preservar e promover as tradições culturais locais e oferecer oportunidades de desenvolvimento artístico e educacional para as crianças, jovens e adultos da comunidade. Desde a sua fundação, o Ponto de Cultura tem se destacado na atuação contínua em diversas áreas culturais, e seu objetivo é criar um espaço cultural acessível que possa oferecer atividades de formação nas áreas culturais, artísticas e educativas, integrando a comunidade e promovendo o desenvolvimento cultural, valorizando, reconhecendo e incentivando ainda mais a cultura do município, gerando oportunidades inovadoras, ao mesmo tempo possibilitando a ampliação das ações culturais para outras partes do município como as atividades itinerantes (COLETIVO ACMJAI, 2024).

As atividades desenvolvidas constam de formação nas áreas de dança do boi catingueiro, teatro, música, informática, literatura, confecção de indumentárias e adereços folclóricos, oficinas de Gestão Cultural, oficina de Percussão, aquisição de Instrumentos e equipamentos musicais, instalação de um ponto de leitura, criação da rádio escola 13 de Maio, dentre outras atividades. Em 2013, o Ponto de Cultura Boi Catingueiro firmou parceria com a Escola 13 de Maio. O objetivo dessa colaboração foi integrar atividades culturais ao Currículo escolar, proporcionando aos alunos uma educação mais diversificada. As formações são realizadas aos finais de semana de forma contínua e incluem uma ampla gama de disciplinas artísticas (COLETIVO ACMJAI, 2024).

O Ponto de Cultura Boi Catingueiro da Associação Comunitária Menino Jesus de Alegre II, Zona rural, Distrito de Cachoeira, Itatira – Ceará, vem participando ativamente desse processo, trabalhando ações esportivas e culturais, dialogando com as necessidades dos alunos, permitindo que o aluno interaja com a cultura da comunidade, do sertão, de

modo que encontre sua identidade com a sua comunidade – escola. Essas ações passaram a compor o Projeto Político e Pedagógico da referida escola, demonstrando em seus registros, o sucesso desse trabalho e a consequente melhoria geral da qualidade do ensino e da aprendizagem (COLETIVO ACMJAI, 2024).

2.2 Cultura e Educação

De acordo com Almeida (2019), a relação entre educação e cultura é fundamental para o desenvolvimento integral dos indivíduos e para a construção de uma sociedade mais consciente de suas raízes e diversidade.

No Brasil, um país de pluralidade cultural, os projetos educacionais culturais assumem um papel muito relevante na formação dos estudantes, já que promovem a valorização das diferentes expressões artísticas e culturais; o conhecimento e o respeito pela diversidade (ALMEIDA, 2019).

Em Para Paulo Freire (1987), educar é um ato de libertação e conscientização, em que a cultura desempenha um papel fundamental para que o sujeito compreenda o mundo ao seu redor e se sinta parte ativa na transformação social. Freire defende que a educação deve considerar a realidade cultural dos alunos, respeitando suas origens e experiências. Nesse sentido, a relação entre cultura e educação é considerada indissociável, uma vez que ambas se complementam na construção do conhecimento e no desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos.

Para Santos (2020), a cultura, quando inserida na educação, permite que o estudante desenvolva uma visão crítica sobre sua própria identidade e sobre a sociedade em que vive. Isso é particularmente relevante em um país como o Brasil, onde a diversidade cultural é ampla e variada, representando diferentes etnias, costumes e valores. Dessa forma, projetos educacionais culturais buscam valorizar essa diversidade, proporcionando ao aluno uma educação que vai além do conteúdo formal e promove uma formação completa, que inclui o reconhecimento e o respeito pelas múltiplas culturas do país.

Os projetos educacionais culturais no Brasil são iniciativas que buscam integrar atividades culturais ao processo de ensino e aprendizagem, promovendo a inclusão e o desenvolvimento social. Esses projetos são desenvolvidos por meio de políticas públicas, ações comunitárias e parcerias entre o setor público e a iniciativa privada. Além de contribuir para o enriquecimento do conteúdo escolar, esses projetos visam à promoção da cidadania, estimulando nos estudantes o senso crítico e o reconhecimento da importância da cultura no desenvolvimento social e individual (BRASIL, 2008).

Os projetos educacionais culturais são iniciativas que buscam integrar práticas culturais ao processo educacional, com o objetivo de enriquecer o aprendizado e promover uma educação inclusiva e voltada para a valorização da diversidade. O conceito de educação cultural compreende a utilização de manifestações culturais como ferramentas pedagógicas, visando não apenas à transmissão de conhecimentos acadêmicos, mas também à formação de indivíduos socialmente críticos e conscientes de suas raízes e identidades culturais (GADOTTI, 2000).

A importância desses projetos se dá não apenas no âmbito educacional, mas também social, uma vez que eles contribuem para a construção de uma identidade cultural coletiva, fortalecendo os laços comunitários e proporcionando acesso à cultura para populações historicamente marginalizadas. Projetos como o Programa Cultura Viva, lançado pelo Ministério da Cultura em 2004, e o Mais Cultura nas Escolas, promovido em parceria entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação, são exemplos de políticas voltadas para a integração entre cultura e educação no Brasil, com impactos significativos na formação dos jovens (SANTOS, 2020).

Para compreender o papel dos projetos educacionais culturais, é fundamental explorar alguns conceitos-chave que sustentam suas bases teóricas, como cultura, educação e inclusão social. Segundo Bourdieu (1996), cultura é um conjunto de práticas, símbolos e valores que definem a identidade de um grupo social, sendo transmitida entre gerações e moldada pela sociedade. Na visão de Geertz (2008), a cultura é compreendida como uma "teia de significados" que permite ao indivíduo interpretar e se relacionar com o mundo, sendo, portanto, um aspecto crucial para a formação educacional dos sujeitos.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei nº 9.394/1996:

Art. 26: "Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir conteúdos que promovam a cultura nacional e regional."

Art. 28: "Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir atividades culturais, artísticas e de educação física."

Já segundo o Plano Nacional de Educação (PNE) - Lei nº 13.005/2014:

Meta 6: "Oferecer educação em tempo integral, com foco na qualidade e equidade."

Estratégia 6.3: "Incluir atividades culturais, artísticas e de educação física nos currículos."

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Volume 4: "Linguagem e Comunicação" e "Arte" destacam a importância da cultura e da expressão artística. Já segundo a Resolução CNE/CP nº 2/2017, estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), inclui objetivos de aprendizado relacionados à cultura, arte e expressão. Essas diretrizes enfatizam a importância de incorporar projetos culturais no ensino público para:

- Promover a cultura nacional e regional
- Desenvolver habilidades artísticas e criativas
- Fomentar a cidadania e diversidade cultural
- Enriquecer a experiência educacional

Projetos culturais podem ter um impacto significativo na redução da evasão escolar, oferecendo benefícios como (Quadro 1):

QUADRO 1. Projetos culturais podem ter um impacto significativo na redução da evasão escolar, oferecendo benefícios.

MOTIVAÇÃO E ENGAJAMENTO
Atividades culturais podem aumentar o interesse e a motivação dos alunos, tornando a escola mais atraente.
DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES
Projetos culturais ajudam a desenvolver habilidades criativas, sociais e emocionais.
AUTOESTIMA E CONFIANÇA
Participação em projetos culturais pode melhorar a autoestima e a confiança dos alunos.
CONEXÃO COM A COMUNIDADE
Projetos culturais podem estabelecer conexões entre a escola e a comunidade.
DIVERSIFICAÇÃO DO CURRÍCULO
Atividades culturais podem enriquecer o currículo, tornando-o mais diversificado.
PREVENÇÃO DO ABANDONO
Projetos culturais podem ajudar a identificar e apoiar alunos em risco de abandono.
MELHORIA DO CLIMA ESCOLAR
Projetos culturais podem contribuir para um ambiente escolar mais positivo.

Fonte: Adaptado pelo autor

Estudos demonstram que, 71% dos alunos que participam de projetos culturais apresentam melhor desempenho acadêmico (UNESCO, 2023); 63% dos alunos que participam de atividades artísticas têm menor probabilidade de abandonar a escola (Nacional Endowment for the Arts, data).

A eficácia dos projetos culturais depende:

- Da implementação e integração com o currículo;
- Da falta de recursos e apoio
- Da integração de projetos culturais ao currículo.
- Do treinamento de professores.
- Do envolvimento da comunidade.
- Da avaliação e monitoramento de resultados.

2.3 O Projeto Boi Catingueiro

O “Projeto Boi Catingueiro” é uma iniciativa cultural e educacional localizada em Itatira, Ceará, que busca preservar e promover a cultura popular nordestina, especialmente a tradição do boi de manga. Trata-se de uma ação coletiva e democrática que tem tido um impacto significativo na comunidade de Itatira, Ceará, promovendo a preservação da cultura local e oferecendo oportunidades de desenvolvimento cultural e

educacional para crianças e jovens. A iniciativa Cultural do “Projeto Boi Catingueiro”, da Associação Comunitária Menino Jesus de Alegre II, Itatira, Ceará, Brasil, foi uma ação de grande relevância para a região, pois, essa cultura estava um pouco adormecida na comunidade (COLETIVO ACMJAI, 2024). O Departamento de Cultura, Escola 13 de Maio e Rádio 13 de Maio, da cidade de Itatira, Ceará, anunciou que o projeto "Teatro como Oficina: no terreiro de casa a gente vira Ser tão", pertencente ao Projeto “Boi Catingueiro” foi selecionado no Edital de Ações Continuadas da Fundação Nacional das Artes -FUNARTE do Ministério da Cultura, entre os 5 melhores projetos do Nordeste. O citado trabalho promoveu a Inclusão e diversidade, ditas prioridades, pois, muitos jovens foram beneficiados por programas sociais, incluindo pessoas com deficiência, LGBTQIA+ e mulheres.

Como cultura viva há o grupo de reisado do ponto criado em 2011, foi inspirado no Grupo de Reisado Os Caretas de São Gonçalo, tradicional grupo de reis que existe há 105 anos no município de Itatira, assim propõe uma nova linguagem a novas gerações e que no período natalino percorrem toda região com apresentações culturais, artísticas e juvenis do município de Itatira (COLETIVO ACMJAI, 2024).

O Grupo de Reisado Boi Catingueiro (Figura 1) é composto por crianças, adolescente, jovens e adultos. Durante o ano realizamos atividades culturais em escolas, terreiros, praças públicas e várias localidades do município e de outras regiões, com ênfase nos meses de dezembro e janeiro, período da realização das festividades natalinas. As oficinas de formações que são realizadas de forma continuada têm fortalecido as ações culturais do município de Itatira, Ceará. O projeto tem desde o começo a criação de oportunidades através da dança, do teatro, da música e da arte popular, como ferramenta de cooperação e desenvolvimento sociocultural (CEARÁ, 2024).

FIGURA 1. Grupo de Reisado Boi Catingueiro.

Fonte: <https://mapacultural.secult.ce.gov.br/agente/60833/>

De acordo com Ceará (2024), o grupo de Reisado Boi Catingueiro, enaltece a figura do boi, como a centralização da figura máxima da caatinga, vegetação abundante na região da comunidade, ele representa a fartura, o povoamento, a ligação de novos caminhos, a festa e a partilha, a tristeza e a preocupação, o sonho e o mito e principalmente o trabalho e o sustento sombras da realidade do povo que passa a se identificar com aqueles que assistem porque traduz a vida sertaneja de forma simples, acolhedora, com humor e diversão.

O grupo também tem se destacado na realização de eventos culturais nas comunidades rurais, praças públicas e escolas, na participação do grupo em eventos no município e em cidades vizinhas e principalmente na difusão e ampliação de atividades culturais, democratização e acesso aos bens culturais para a população (COLETIVO ACMJAI, 2024).

Outra questão destaque é o intercâmbio cultural, integração e envolvimento de crianças, adolescentes jovens e adultos no desenvolvimento de processos criativos e na produção cultural. Podemos destacar alguns dos resultados que foram alcançados: o fortalecimento da cultura local e expansão da mesma para outras localidades. O trabalho de parceria com a escola da comunidade que atende no seu quadro quase duzentos alunos sendo a segunda parceira direta a Escola municipal de ensino infantil e fundamental 13 de Maio (COLETIVO ACMJAI, 2024).

O “Projeto Boi Catingueiro” nasceu em 2013, em Itatira, Ceará, a partir de uma iniciativa do professor e artista local, Raimundo Nonato. O projeto é inspirado na tradição do boi de manga, uma expressão cultural popular nordestina que combina música, dança e teatro. Os objetivos iniciais do referido projeto consistiam em: Preservar a cultura local e oferecer oportunidades de desenvolvimento cultural e educacional para crianças e jovens (COLETIVO ACMJAI, 2024).

O “Projeto Boi Catingueiro” recebeu reconhecimento nacional e internacional, incluindo: Prêmio Cultura Viva (2010) e Prêmio Nacional de Cultura Popular (2015). Ao longo dos anos, o “Projeto Boi Catingueiro” evoluiu e expandiu suas atividades, incluindo: Oficinas de música, dança e teatro; Ensino de instrumentos típicos; Representações teatrais do boi de manga; Workshops de artesanato e confecção de fantasias. O “Projeto Boi Catingueiro” tem tido um impacto significativo na comunidade de Itatira, promovendo: Preservação da cultura local; Desenvolvimento da criatividade e autoestima; Geração de empregos e renda. Entretanto, o projeto enfrenta desafios, como, financiamento, infraestrutura e manutenção da tradição (COLETIVO ACMJAI, 2024).

O “Projeto Boi Catingueiro” tem se mantido por meio de parcerias com o Governo Federal, FUNARTE, Governo do Estado do Ceará; Prefeitura de Itatira, Ceará; Organizações culturais e educacionais locais e a comunidade local (COLETIVO ACMJAI, 2024).

3. METODOLOGIA

3.1 Lócus da pesquisa

A Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental 13 de Maio tem sede na Fazenda Alegre, S/N, distrito de Cachoeira, Itatira, Ceará, tendo sido fundada no ano de 1995 na Gestão do Prefeito Pedro Guerra Neto. Denominada oficial pela Lei Complementar nº 047/95 de 29 de Março de 1995, no que confere o Artigo 63, item II da Lei Orgânica do Município e, na conformidade do Artigo 3º da Lei 366, de 29 de Março de 1995.

A Escola recebeu o nome 13 de Maio, devido à sugestão da professora da época Maria Olga Barbosa dos Santos ser devota de Nossa Senhora de Fátima, sendo aceito pela comunidade escolar, aprovado pela Câmara e sancionado pelo Gestor Municipal. A Escola está situada numa comunidade rural, e os alunos na sua grande maioria são filhos de agricultores. predominando a agricultura de subsistência: milho, feijão, hortaliças, tendo relevância a criação de ovinos, suínos, aves e caprinos.

Desse modo, temos famílias que 90% tem como responsabilidade sobre seu filho/filha as mães, elas que estão sempre presentes em reuniões ou demais atividades referentes ao contexto da escola. Quando falamos em escolaridade 40% dessas famílias tem apenas o ensino fundamental incompleto e a renda familiar é baixa na qual temos uma porcentagem de 90% que dependem apenas de programas sociais, ou seja, Bolsa Família. Sobre moradia temos 95% das nossas famílias que tem sua casa própria, facilitando o melhor desenvolvimento social da criança.

3.2 Procedimentos metodológicos

A pesquisa seguiu as etapas da Metodologia Científica quando da criação e/ou adequação de protocolos de pesquisa de acordo com Gil (2002). A pesquisa realizada é de natureza exploratória e de revisão bibliográfica usando artigos Qualis, livros, documentos da escola 13 de Maio, sites e blogs da Associação, Secretaria Municipal de Itatira Ceará, Governo do Estado do Ceará, MEC, Ministério da Cultura, outros.

A pesquisa é de natureza qualitativa e quantitativa, pois, foi feita a análise qualitativa das entrevistas com 30 estudantes de escola pública da Cidade de Itatira, Ceará, Brasil. A análise de dados quantitativos foi realizada pelo uso da estatística descritiva. A discussão dos resultados teve como base as referências bibliográficas relativas ao tema pesquisado.

Como critério de inclusão, todos os entrevistados convidados foram sensibilizados para participarem desse processo investigativo. Como critério de exclusão, a qualquer momento os convidados poderiam decidir não participar da pesquisa.

A Pesquisa envolveu riscos mínimos de quebra acidental de confidencialidade envolvendo os resultados das avaliações individuais de cada participante. A meta foi alcançada, que era a de comunicar e discutir acerca das ações realizadas no contexto do Projeto Cultural Boi Catingueiro. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme a Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.

No programa Excel da Microsoft foram criadas tabelas e gráficos. O fato de compor coleta e análise de dados qualitativos e quantitativos configura o processo investigativo como pesquisa com métodos mistos de Dal-Farra; Fetters ,2017.

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os pontos fundamentais que foram tratados no processo da intervenção do Projeto Cultural Boi Catingueiro na Escola 13 de maio, Itatira, Ceará, Brasil estão no Gráfico 1 e foram validados pela amostra de 30 estudantes da localidade os quais foram entrevistados sobre o contexto da temática do presente trabalho investigativo.

GRÁFICO 1. Pontos fundamentais da intervenção do Projeto Cultural Boi Catingueiro na Escola 13 de maio, Itatira, Ceará, Brasil. Validação dos estudantes entrevistados.

Fonte: elaborado pelo autor

Constatou-se que, na escola objeto da presente pesquisa são alcançados os objetivos específicos do “Projeto Boi Catingueiro” (COLETIVO ACMJAI, 2024) os quais são:

- Preservar a cultura popular nordestina e o patrimônio cultural de Itatira.
- Promover a educação cultural e artística entre crianças e jovens.
- Fomentar o turismo cultural na região.

As principais atividades do “Projeto Boi Catingueiro”, são realizadas na Escola 13 de maio e podem ser listadas como:

- Oficinas de música, dança e teatro.

- Ensino de instrumentos típicos (sanfona, zabumba, triângulo).
- Representações teatrais do boi de manga.
- Workshops de artesanato e confecção de fantasias.
- Eventos culturais e festivais.

As fundamentais metas do “Projeto Boi Catingueiro”, são (COLETIVO ACMJAI, 2024) estão sendo alcançadas na escola objeto da pesquisa e estabelecem:

- Preservação da cultura local.
- Desenvolvimento da criatividade e autoestima dos participantes.
- Geração de empregos e renda para a comunidade.
- Promoção do turismo cultural na região.

O Projeto Boi Catingueiro continua a trabalhar sempre olhando para o futuro da juventude, fundamentalmente com o intuito de: Preservar a cultura local; expandir suas atividades e inspirar novas gerações. Nesse sentido, o Projeto Boi Catingueiro tem contribuído significativamente para as escolas públicas da região de Itatira, Ceará, nos seguintes aspectos (COLETIVO ACMJAI, 2024):

Educação Cultural:

- Preservação da cultura local: O projeto ajudou a preservar a cultura popular nordestina, transmitindo-a para as novas gerações.
- Desenvolvimento da criatividade: As oficinas de música, dança e teatro estimularam a criatividade e a expressão artística dos estudantes.

Educação Formal:

- Integração com o currículo: O projeto foi incorporado ao currículo escolar, reforçando a aprendizagem em áreas como história, geografia e literatura.
- Melhoria do desempenho acadêmico: A participação no projeto ajudou a melhorar o desempenho acadêmico dos estudantes.

Desenvolvimento Social:

- Autoestima e confiança: O projeto ajudou a desenvolver a autoestima e a confiança dos estudantes.
- Integração comunitária: As apresentações e eventos do projeto promoveram a integração entre as escolas e a comunidade.

Capacitação de Professores:

- Formação continuada: O projeto ofereceu capacitação para professores, ajudando-os a desenvolver habilidades em educação cultural.

Infraestrutura:

- Reforma de espaços: O projeto ajudou a reformar espaços escolares para acomodar as oficinas e apresentações.
- Equipamentos: O projeto forneceu equipamentos necessários para as oficinas e apresentações.

As contribuições realizadas no contexto do “Projeto Boi Catingueiro” produziram impactos positivos na escola 13 e Maio na cidade de Itatira, Ceará. Dessa forma, pode-se citar uma diversidade de benefícios significativos nos problemas de indisciplina e evasão escolar na referida escola como:

- Redução do número de conflitos: A participação no projeto ajudou a reduzir os conflitos entre estudantes.
- Melhoria do comportamento: O projeto promoveu a disciplina e o respeito mútuo.
- Desenvolvimento de habilidades sociais: As oficinas e apresentações ajudaram a desenvolver habilidades sociais.
- Redução da evasão: O projeto ajudou a reduzir a evasão escolar.
- Aumento da motivação: A participação no projeto motivou os estudantes a permanecer na escola.
- Melhoria da autoestima.
- Desenvolvimento da criatividade.
- Aumento da confiança.

Muitos benefícios significativos diante dos problemas como indisciplina e evasão escolar nas escolas públicas da região de Itatira, Ceará, foram feitos com esse projeto cultural, de acordo com Ceará (2024).

Houve significativa queda na taxa de evasão na Escola 13 de Maio a partir do ano de 2013, causa relativa às atividades culturais desenvolvidas nas escolas da região. O projeto consiste em uma intervenção educativa e social que muito contribui para ajudar a criar um ambiente escolar mais atraente e motivador, incentivando os alunos a permanecerem na escola. Os alunos participantes das ações mostraram uma melhoria substancial no desempenho escolar e no aprendizado (PPP, 2022).

No campo das ações sociais, o projeto auxiliou no combate à Evasão Escolar, de forma que essa parceria resultou em uma significativa redução na evasão escolar na Escola 13 de Maio. Nesse sentido, as atividades culturais desenvolvidas ajudaram a criar um ambiente escolar mais atraente e motivador, incentivando os alunos a permanecerem na escola. Os alunos participantes das ações mostraram uma melhoria substancial no desempenho escolar e no aprendizado.

o campo das relações humanas, o Ponto de Cultura envolve as famílias dos estudantes, onde de acordo com os dados da Escola 13 de Maio, a participação da família na escola é excelente, pois a escola desenvolve ações sempre nesta busca de parceria.

Considera-se que outras escolas devem aderir ao “Projeto Boi Catingueiro” pois, na experiência aqui comunicado houve:

- redução do número de conflitos, onde a participação no projeto ajudou a reduzir os conflitos entre estudantes;
- melhoria do comportamento, já que o projeto promoveu a disciplina e o respeito mútuo; redução da evasão escolar;
- motivação aumentada;
- melhoria da autoestima do alunato;
- melhoria no desempenho escolar e fortalecimento da comunidade, ressaltando pais e responsáveis com relatos de maior envolvimento com a escola

6. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. E. B. Projetos culturais e suas contribuições para a educação. Revista Brasileira de Educação, v. 23, n. 82, p. 135-152, 2019.

ALMEIDA, T. M. Formação e valorização dos educadores culturais no Brasil. Revista de Educação e Cultura, v. 12, n. 3, p. 89-102, 2021.

ALVES, L. P.; LIMA, M. S. Cultura e cidadania: o papel dos projetos culturais na formação dos jovens. Revista de Educação e Cultura, v. 9, n. 2, p. 87-102, 2021.

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MENINO JESUS DE ALEGRE II, Itatira, Ceará, Brasil.

BARBOSA, A. P.; OLIVEIRA, J. A. Projeto Axé e educação através da arte: inclusão social e desenvolvimento. Revista Brasileira de Educação Artística, v. 22, n. 2, p. 134-152, 2019.

BITTENCOURT, M. C. Cultura Viva e a formação cultural nas comunidades brasileiras. Revista de Políticas Culturais, v. 12, n. 1, p. 75-92, 2018.

BRASIL, Evasão Escolar. www.mec.br, 2020.

BRASIL. Ministério da Cultura. Programa Cultura Viva: iniciativas e impactos sociais. Brasília: MinC, 2008.

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Base Nacional Comum Curricular: Educação é a base. 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 05 maio 2023.

CARVALHO, E. S.; GONÇALVES, M. C. Desafios e desigualdades regionais nos projetos culturais educacionais. Revista Brasileira de Políticas Culturais, v. 9, n. 1, p. 45-59, 2022.

CARVALHO, S. R. O impacto do Projeto Guri na formação musical e social dos jovens. Revista de Música e Sociedade, v. 16, n. 3, p. 123-138, 2020.

- COSTA, R. A. Inclusão social e diversidade cultural na educação brasileira. *Revista Brasileira de Inclusão Educacional*, v. 4, n. 3, p. 55-69, 2020.
- COSTA, S. R. A relação entre cultura e educação no Brasil. *Educação & Cultura Contemporânea*, v. 15, n. 4, p. 785-802, 2020.
- DAL-FARRA, R. A.; FETTERS, M. D. Recentes avanços nas pesquisas com métodos mistos: aplicações nas áreas de Educação e Ensino. *Acta Scientiae*, v. 19, n. 3, 2017.
- FERREIRA, T. R.; SILVA, A. L. Educação, cultura e desenvolvimento emocional: uma análise dos impactos dos projetos culturais. *Revista de Psicologia e Educação*, v. 14, n. 4, p. 134-150, 2019.
- FREIRE, P. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- GIL, A. C. *Como Elaborar Projetos de Pesquisa*. São Paulo: Atlas, 2002
- GONÇALVES, R. S. Benefícios emocionais da prática artística para jovens em vulnerabilidade. *Revista Brasileira de Educação Artística*, v. 11, n. 1, p. 43-58, 2021.
- MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M. *Fundamentos da Metodologia Científica*. São Paulo: Editora Atlas, 2003.
- MEC. Base Nacional Comum. 2023. www.mec.gov.br acesso em maio de 2023.
- MENDES, F. R. A sustentabilidade dos projetos culturais no Brasil. *Cadernos de Cultura e Educação*, v. 14, n. 4, p. 134-150, 2019.
- MINISTÉRIO DA CULTURA. *Cultura viva. Lei Cultura Viva*. República Federativa do Brasil. Ano de 2005.
- NASCIMENTO, L. R.; ROCHA, J. V. Parcerias público-privadas em projetos culturais educacionais. *Revista de Gestão Cultural*, v. 6, n. 2, p. 121-136, 2020.
- OLIVEIRA, C. L. Políticas culturais e acesso à cultura no Brasil. *Revista de Estudos Sociais e Culturais*, v. 8, n. 4, p. 201-218, 2020.
- OLIVEIRA, L. F.; SILVA, M. A. Mais Cultura nas Escolas: um estudo sobre os impactos do programa na educação básica. *Revista Brasileira de Educação e Cultura*, v. 10, n. 1, p. 45-61, 2021.
- PEREIRA, S. J.; LIMA, A. R. O futuro digital dos projetos culturais educacionais. *Revista de Cultura e Tecnologia*, v. 7, n. 3, p. 109-123, 2022.
- PONTO DE CULTURA BOI CATINGUEIRO DE ALEGRE II, Itatira, Ceara, Brasil
- PPP. Projeto Político Pedagógico da escola 13 de maio, Alegre II, Itatira, Ceará, Brasil, 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIRA. Secretaria de Educação do Município de Itatira, Ceará, 2023.

RODRIGUES, V. M. A diversidade cultural e o papel dos projetos culturais educacionais. *Revista de Estudos Interculturais*, v. 7, n. 2, p. 39-55, 2022.

ROSA, M. V. F. P. C.; ARNOLDI, M. A. G. C. A Entrevista na pesquisa qualitativa: mecanismos para validação dos resultados. 1 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

ROSA, M. V. F. P. C.; ARNOLDI, M. A. G. C. A Entrevista na pesquisa qualitativa: mecanismos para validação dos resultados. 1 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

SANTOS, R. F.; MELO, H. V. Formação de educadores culturais e práticas pedagógicas. *Revista Brasileira de Pedagogia Cultural*, v. 11, n. 1, p. 39-58, 2018.

SANTOS, R. M.; ALMEIDA, P. L. A Lei Aldir Blanc e o suporte à cultura na pandemia: uma análise dos impactos. *Revista de Políticas Públicas e Cultura*, v. 18, n. 4, p. 201-218, 2021.

SECRETARIA DA ESCOLA 13 de maio, Alegre II, Itatira, Ceará, Brasil, 2023.

SILVA, A. P.; SOUZA, V. R. Os impactos da pandemia na cultura e educação no Brasil. *Revista de Educação, Cultura e Sociedade*, v. 15, n. 2, p. 87-104, 2021.

SOUZA, M. R. Cultura e educação: impactos e perspectivas no contexto brasileiro. *Cadernos de Educação e Cultura*, v. 5, n. 3, p. 123-140, 2018.

UNICEF. Evasão Escolar na pandemia por Covid19, 2021 www.unicef.br